

Сементовський рапортував київському митрополиту Гавриїлу, що кам'яний приділ на честь св. Бориса і Гліба побудований, має іконостас, церковне начиння¹.

У кліровій відомості за 1917 р. зазначено: “Церква Різдва св. Іоанна Предтечі на Подолі була побудована у 1691 р. за допомогою київського полковника Григорія Карпова Вольського, в ній 2 приділи, побудовані у 1904 р. на пожертви”. В церкві на той час були священник та 2 псаломщика. Жалування отримували: священник 400 руб., 1-й псаломщик – 100 руб., 2-й псаломщик – 70 руб. Парафіян було 355 чоловіків та 375 жінок.

Також справи стосувалися питань висвячення у стихар, призначення на посади, рукоположення у диякони, священники; виплату або не виплату прибутків з парафії удовам священників; надання дозволів на проведення богослужінь.

Щодо дати знищення церкви, то станом на сьогодні точна дата невідома, джерела подають різні роки: 1930, 1934, 1936. Відомо, що церкву було знищено на підставі постанови Президії Київської міської ради від 29 червня 1934 р. через те, що вона нібито заважала спорудженню електропідстанції та роботі школи. Теоретично можна припустити, що знищення церкви відбулося між 29 червня 1934 та 1936 рр., але для підтвердження цієї інформації треба опрацювати документи або в Держархіві м. Києва або ЦДАГО України.

Виходячи з викладеного, вбачається, що дата будівництва церкви відома і підтверджується архівними документами, що зберігаються в ЦДАК України, а дату знищення потрібно встановити, вивчаючи інформацію, яка зберігається в документах Держархів м. Києва або ЦДАГО України.

Лариса Дідора

Аспірантка

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

КНИГИ З БІБЛІОТЕК РЕПРЕСОВАНИХ СВЯЩЕННИКІВ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

На початку ХХ ст. Луцько-Житомирська дієцезія охоплювала території Київської та Волинської губерній Російської імперії. На 1900 р. кількість приходів в дієцезії складала 148, вірних – 429 585 осіб². Після більшовицького перевороту розпочався новий етап у житті Церкви – закриття костелів, переслідування священників, численні конфіскації. 26 жовтня 1917 р. був ухвалений декрет про землю, який був тяжким ударом для Церкви: було конфісковано всю приватну власність. Закрилися усі семінарії, націоналізувалися школи, притулки та лікарні, якими опікувалась Церква. 14 лютого 1919 р. вийшов декрет, який наказував конфіскувати всі предмети із золота, срібла та дорогоцінного каміння. В храмах, окрім сакральних і цінних предметів, вилучали навіть лавки³. Не минули ці конфіскації і приватні бібліотеки священників, які частково потрапили в бібліотеку створеного в 1926 р. зусиллями українського археолога Теодосія Миколайовича Мовчанівського (1899–1938) Соціально-історичного і економічного музею ім. Ф. Дзержинського. Музей було відкрито у приміщеннях колишнього монастиря Босих Кармелітів в Бердичіві. Так у музейній бібліотеці сформувався корпус книг з теології із приватних бібліотек священників Луцько-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви, які і стали предметом дослідження цієї статті. Це книги з моральної і пасторальної теології, збірники проповідей, молитовники, брєвіарії, Мессали видані польською, латинською і німецькою мовами, які належали

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 196, спр. 158, арк. 1–7.

² Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир, 2000. С 110–111.

³ Вишковський П. Переслідувана Церква. Католики України в часи комуністичного режиму. Київ: Католицький Католицький медіа-центр, 2009. С. 46–48.

священникам, що були репресовані у 20–30-х рр. ХХ ст. Варто зауважити, що ці видання, як власне і бібліотека Бердичівського соціально-історичного музею, ще не ставала об'єктом окремого наукового дослідження.

Першим дослідженим виданням стала книга священника, доктора теології, прелата Паризької єпархії Віктора Постеля (1823–1885) “*Thesaurus sacerdotalis in usum pie precandi: Preces, orationes, montis elevationes*” – “Священницький скарб у вжитку благочестивої молитви” видана латинською мовою у Парижі в 1874 р., належала отцю Йозефу Бенецькому (1875–1937). Він закінчив семінарію у Житомирі і був висвячений на священника у 1899 р. З 1899 по 1902 р. був вікарієм кафедрального собору св. Софії у Житомирі¹. Вперше був заарештований у Києві в 1921 р. як настоятель парафії св. Ігнатія за відмову віддати більшовикам книги, які були власністю костела, однак пізніше звільнений. Вдруге був заарештований радянською владою у 1930 р. і засуджений до 5 років позбавлення волі. У 1935 р. був засланий в Архангельськ. 27 липня 1937 р. знов заарештований і засуджений до смертної кари. Розстріляний 5 грудня 1937 р.² На обкладинці видання розміщений суперекслібрис з ініціалами священника: “X[iądz].I[ózef].B[ieniecki]” (іл. 1). На авантажулі видання знаходиться дарчий напис польською мовою: “Drogiemu Ksiedzu Józefowi Bienieckiemu ofiaruje tę pamiątkę zycz. . . X. T. Czarniecki. D. 29 czerwca 1896 r. M: Bazalia” – “Дорогому отцю Йозефу Бенецькому з найкращими побажаннями дарую цей сувенір. Кс. Теодор Чарнецький. 29 червня 1896 р. м. Базалія” (іл. 2). Книга була подарунком отцю Йозефу від настоятеля костелу Пресвятої Трійці (1895–1897) у містечку Базалія отця Теодора Чарнецького³. На титульному аркуші книги, як і на обкладинці, наявні ініціали “X.I.B.”, але вже зроблені олівцем. З бібліотеки отця Йозефа походить цікавий стродрук – “*Christophori Longolii. Epistolarvm*” – “Христофор Лонгей. Епістолярій”. У книзі зібрана епістолярна спадщина Христофора де Лонгея (1490–1522) – французького гуманіста, вихователя Франциска Ангулемського, майбутнього короля Франції Франциска I. Книга була видана у 1591 р. в Кельні. На ній знаходиться рукописний екслібрис отця Бенецького – “*Jozephi Bienecki*”.

Наступним дослідженим виданням стала праця професора семінарії у Тарнові Яна Гурки (1864–1917) “*Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny*” – “Хвала Марії. Про мотиви та засоби набожності до Пречистої Діви Марії”, видана у Тарнові у 1907 р. На форзаці видання знаходиться рукописний екслібрис отця Романа Янковського (1889–1987) – “*Ks[iądz]. R[oman]. Jankowsk[i]*” (іл. 3). Отець Роман народився у 1889 р. в с. Ярмолинці Кам'янець-Подільської губернії. Протягом 1910–1915 рр. навчався в семінарії у Житомирі де і був висвячений на священника у 1915 р. У цьому ж році був направлений працювати помічником настоятеля у м. Брацлав. У 1920 р. переїхав до Бердичіва. Заарештований 10 квітня 1927 р. за релігійну агітацію та антирадянську пропаганду. Засуджений на 9 років ув'язнення, яке відбував на Соловках. 4 лютого 1948 р. отримав дозвіл-реєстрацію на душпастирську діяльність у Житомирі. Помер 10 серпня 1987 р. у Житомирі⁴.

Книга французького священника єзуїта П'єра Шеньйона (1791–1883) “*Rozmyślenia dla kapłanów czyli Droga do świętości kapłańskiej przez modlitwę wewnętrzną*” – “Роздуми для священників, або шлях до священницької святості через внутрішню молитву” (1869) походить з бібліотеки отця Франциска Будзінського (1891–1937). Про це свідчить рукописний екслібрис на форзаці видання – “*Ks[iądz]. Fr[anciszek]. Budziński*”. Отець Франциск народився у 1891 р. Був вихованцем Житомирської духовної семінарії (1911–1915). У 1916–1918 рр. продовжує освіту у Петербурзькій духовній академії. Висвячений на священника 22 травня 1916 р. у Житомирі. 15 липня 1918 р. призначений вікарієм кафедрального костелу у

¹ Bieniecki Józef. Biała księga. Martyrologium duchowieństwa, URL: <http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr3535.htm>.

² Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: martyrologium. Lublin, 2023. S. 162–163.

³ Czyżewski F. Proboszczowie parafii diecezji łucko-żytomierskiej 1801–1920 i kamienieckiej 1868–1919. Lublin, 2023. S. 35.

⁴ Білоусов Юрій. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир, 2000. С. 249–250.

Житомирі. Період 1918–1920 рр. провів у Житомирі поруч з отцями Антонієм Ставінським та Андрієм Федукевичем. Був енергійним і самовідданим священником, доклав багато зусиль, аби не лише зберегти християнську віру під час наступу атеїзму, а й активізувати релігійне життя у парафіях, де служив. Заарештований 13 вересня 1928 р. в Житомирі за розповсюдження релігійних книжок. Засуджений на 2 роки. Покарання відбував на Соловках. Після звільнення переїздить до Брянска, де знову почав душпастирську діяльність у місцевому приході. Заарештований вдруге у серпні 1937 р. 5 жовтня 1937 р. засуджений до страти. Розстріляний 9 жовтня 1937 р. в Смоленську¹.

Лл. 1. Суперекслібрис з ініціалами о. Йозефа Бенецького

Лл. 2. Дарчий напис о. Йозефу Бенецькому

Наступним дослідженим виданням стала “Theologia moralis” – “Моральна теологія” з бібліотеки отця Казимира Наскреньського (1878–1950). Закреслений штамп його особистої бібліотеки – “Kazimierz Naskręcki” – наявний на авантитуллі видання (іл. 4). Отець Казимир народився 11 червня 1878 р. в Житомирі у родині лікаря. По закінченню гімназії розпочав вивчати медицину у Києві. Однак пізніше залишав навчання, повертається до Житомира, де вступав до духовної семінарії. Був висвячений на священника 28 січня 1902 р. У 1905–1907 рр. був вікарієм у кафедральному костьолі в Житомирі і катехетом у I-й міській гімназії. У 1912 р. став вікарієм, а згодом настоятелем костелу св. Олександра у Києві і адміністратором костелу св. Ігнатія Лойоли. У 1920–1925 рр. був київським деканом. У 1926 р. після арешту отця Теофіла Скальського отримав з Риму призначення на адміністратора Луцько-Житомирської дієцезії. Заарештований 26 липня 1929 р. Під час процесу над священниками, який відбувся у Харкові 21–27 червня 1930 р., засуджений до страти, яка, однак, була замінена на 10 років таборів. Завдяки обміну політичних в’язнів 15 вересня 1932 р. повернувся до Польщі разом з 17 іншими священниками. Помер 4 травня 1950 р.²

Під закресленим штампом бібліотеки отця Казимира знаходиться напис олівцем – “Tadeusz Bączkowski”, а на корінці видання знаходиться суперекслібрис з ініціалами “Ks[siążdz]. T[adeusz]. B[ączkowski]”. Отже, після отця Наскреньського книга перейшла у власність отця Тадеуша Бончковського (1877–1940). Він народився у 1877 р. Закінчив

¹ Білоусов Юрій. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. С. 164–165.

² Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: martyrologium. Lublin, 2023. S. 364–366.

духовну семінарію у Житомирі і був висвячений у кафедральному соборі у 1900 р. Близько 1902–1903 рр. служив вікарієм у костелі св. Іоана Хрестителя у Білій Церкві, адміністратором в Ружині, Олиці, Чуднові. З 1921 р. парафіяльний священник і заступник декана у Кафедральному соборі Апостолів Святих Петра і Павла. Після німецько-російського вторгнення в Польщу у вересні 1939 р. і початку Другої світової війни НКВД звинуватило його в участі в “диверсійній групі Католицької дії”. Отець Тадеуш був ув'язнений у Луцьку, звідти в 1940 р. депортований у невідомому напрямку і безслідно зник¹. З бібліотеки отця Тадеуша походить також бревіарій, на форзаці якого наявний його рукописний екслібрис: “Ks[ia]dz Bączkowski”. На нахзаці книги знаходиться овальний червоний штамп 2-ої Київської футлярно-палітурної артілі.

Останнім дослідженим виданням стала книга проповідей священника єзуїта, поета, учасника Листопадового повстання Кароля Антоневича (1807–1852) – “Kazania ks. Karola Antoniewicza” (1890), яка належала отцю Яну Ладиго (1869 – після 1953), чий овальний штамп прикрашає форзац видання: “Z księgozbioru № ____ I[oanny]. Ladygo” (іл. 5). Отець Ян закінчив семінарію у Житомирі. У 1904 р. був вікарієм у костелі св. Олександра і у тому ж році призначений у парафію в Сатанові. Заарештований 3 січня 1930 р. і ув'язнений у Харкові, де 27 червня 1930 р. на груповому процесі 13 священників з України засуджений до смерті, з заміною вироку на 5 років позбавлення волі. Покарання відбував у ізоляторі м. Ярославль над Волгою, де в той час перебувало 30 священників з України. Обміняний 19 жовтня 1933 р. в групі 11 священників на литовських комуністів².

Отже, підсумовуючи усе вищевикладене можемо зробити висновок, що корпус книг духовенства Луцько-Житомирської дієцезії, які збереглися у книгозбірні колишнього Бердичівського соціально-історичного та економічного музею, є унікальним культурним надбанням нашої держави. На виданнях збереглися рукописні екслібриси, дарчі написи, штампи особистих бібліотек священників, багато з яких загинуло під час сталінських репресій. Подальше дослідження видань і розшифрування написів на них дозволить реконструювати склад приватних бібліотек священників. Це, у свою чергу, обумовлює актуальність подальших досліджень.

3

4

5

Іл. 3. Рукописний екслібрис о. Романа Янковського;

Іл. 4. Закреслений штамп особистої бібліотеки о. Казимира Наскренського;

Іл. 5. Штамп бібліотеки о. Яна Ладиго.

¹ Bączkowski Tadeusz. Biała księga. Martyrologium duchowieństwa, URL: <http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0090.htm>.

² Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: martyrologium. Lublin, 2023. S. 329–330.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025